

III International Conference on Fire Behavior and Risk

INCLUDING A SPECIAL SESSION ON REMOTE SENSING & FIRES

**Alghero (Italy)
3-6 May 2022**

**Book of
abstracts**

**Supported by the MED-Star Project
(EU Italia-Francia Marittimo 2014-2020 Programme)**

Interreg

MARITTIMO-IT FR-MARITIME

Fonds européen de développement régional
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

MED-Star

PROJ06. Harmonizing wildfire risk assessment in Western Balkans through the IPAFF project

Paolo Fiorucci¹, Umberto Pernice^{1,2}, Vladimir M. Cvetković^{3,4}, Rade Rajkovchevski⁵

¹ CIMA Research Foundation

² Università di Roma La Sapienza

³ Faculty of Security Studies, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

⁴ Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management, Belgrade, Serbia

⁵ Faculty of Security-Skopje, Skopje, North Macedonia

Wildfires risk assessment plays a key role in each phase of the wildfire cycle, enabling the shift from fire suppression to prevention activities while improving decisions for response and restoration activities. Moreover, it enables synergies between fire and landscape management for achieving an integrated fire management approach.

Because wildfires' complexity depends on different meteo-climatic, physics and human aspects, wildfire risk assessment and mapping still lack a consolidated science-based methodology as it is for other natural hazards. Such a gap limits its adoption across all different authorities involved in wildfire management, for local, national, and regional governments. Moreover, it affects the capacity to properly handle transboundary aspects, considering that wildfires are not limited by national borders.

The IPAFF project advances the state-of-the-art approach on forest fire risk assessment proposing a common methodology in Western Balkans and Turkey empowering wildfires risk assessment capacities.

Leveraging the European guidelines on risk assessment and tightening the focus on wildfires, the analysis assesses capacities considering the following aspects: i) the legal and institutional framework shaping roles and responsibilities of authorities for fire and landscape management at different governmental levels; ii) coordination mechanisms and procedures; iii) data, methods, and tools; iv) mobilization of technical and managerial expertise.

Each aspect is broken down into diverse criteria ranked through qualitative structured interviews addressed to a panel of key stakeholders and decision-makers in each country, identifying weaknesses and threats to be handled for developing and implementing wildfire risk assessment.

Results are elaborated in the formulation of a regional technical guideline, consolidated through focus groups participated by local authorities, research institutions, beneficiaries of the project, harmonizing the guideline's content.

The set of recommendations for elaborating the guideline, will contribute developing a common regional approach for wildfire risk mapping in Western Balkans and Turkey, considering EU and international standards.

La valutazione del rischio gioca un ruolo chiave in ciascuna fase del ciclo degli incendi, consentendo il passaggio dalle attività di soppressione degli incendi alle attività di prevenzione, migliorando nel contempo le decisioni riguardanti le attività di risposta e ripristino. Inoltre, consente di creare delle sinergie tra la gestione degli incendi e del paesaggio ottenendo un approccio integrato di gestione degli incendi.

Poiché la complessità degli incendi boschivi dipende da diversi aspetti meteo-climatici, fisici e umani, la valutazione e la mappatura del rischio non possono ancora avvalersi di una metodologia scientifica consolidata così come avviene per altri pericoli naturali. Questa carenza limita il suo utilizzo fra le diverse autorità coinvolte nella gestione degli incendi e fra i

governi locali, nazionali e regionali. Inoltre, incide sulla capacità di gestire adeguatamente gli aspetti transfrontalieri, considerando che gli incendi boschivi non sono limitati dai confini nazionali.

Il progetto IPAFF migliora l'approccio sulla valutazione del rischio di incendi boschivi proponendo una metodologia comune nei Balcani occidentali e in Turchia con l'obiettivo di potenziare le capacità di valutazione del rischio di incendi boschivi.

Sfruttando le linee guida europee sulla valutazione del rischio e restringendo il focus sugli incendi boschivi, l'analisi valuta le capacità considerando i seguenti aspetti: i) il quadro giuridico e istituzionale che determina i ruoli e le responsabilità delle autorità nella gestione degli incendi e del paesaggio ai diversi livelli governativi; ii) meccanismi e procedure di coordinamento; iii) dati, metodi e strumenti; iv) mobilitazione di competenze tecniche e gestionali.

Ogni aspetto è scomposto in diversi criteri classificati attraverso delle interviste qualitative strutturate rivolte a un gruppo di stakeholder determinanti e decisori politici in ciascun paese, identificando punti deboli e minacce da gestire per sviluppare e implementare la valutazione del rischio di incendi boschivi.

I risultati sono elaborati e utilizzati nella formulazione di una guida tecnica regionale, consolidata attraverso dei focus group a cui partecipano enti locali, enti di ricerca, beneficiari del progetto, armonizzandone i contenuti.

La serie di raccomandazioni per l'elaborazione della guida contribuirà allo sviluppo di un approccio regionale comune per la mappatura del rischio di incendi boschivi nei Balcani occidentali e in Turchia, tenendo conto degli standard dell'UE e internazionali.

L'évaluation des risques liés aux incendies de forêt joue un rôle clé dans chaque phase du cycle des incendies de forêt, permettant de passer des activités de suppression des incendies à celles de prévention tout en améliorant les décisions relatives aux activités de réponse et de restauration. En outre, elle permet de créer des synergies entre la gestion des incendies et la gestion du paysage pour parvenir à une approche intégrée de la gestion des incendies.

La complexité des incendies de forêt dépendant de différents aspects météorologiques, physiques et humains, l'évaluation et la cartographie des risques liés aux incendies de forêt ne reposent toujours pas sur une méthodologie scientifique consolidée, comme c'est le cas pour d'autres risques naturels. Cette lacune limite son adoption par les différentes autorités impliquées dans la gestion des incendies de forêt, qu'il s'agisse de gouvernements locaux, nationaux ou régionaux. En outre, elle affecte la capacité à gérer correctement les aspects transfrontaliers, étant donné que les incendies de forêt ne sont pas limités par les frontières nationales.

Le projet IPAFF fait progresser l'approche de pointe en matière d'évaluation des risques d'incendie de forêt en proposant une méthodologie commune aux Balkans occidentaux et à la Turquie pour renforcer les capacités d'évaluation des risques d'incendie de forêt.

S'appuyant sur les lignes directrices européennes en matière d'évaluation des risques et en se concentrant sur les incendies de forêt, l'analyse évalue les capacités en tenant compte des aspects suivants: i) le cadre juridique et institutionnel définissant les rôles et les responsabilités des autorités en matière de gestion des incendies et des paysages à différents niveaux gouvernementaux; ii) les mécanismes et les procédures de coordination; iii) les données, les méthodes et les outils; iv) la mobilisation des compétences techniques et de gestion.

Chaque aspect est décomposé en divers critères classés au moyen d'entretiens qualitatifs structurés adressés à un panel de parties prenantes et de décideurs clés dans chaque pays, identifiant les faiblesses et les menaces à traiter pour développer et mettre en œuvre l'évaluation des risques d'incendie de forêt.

Les résultats sont élaborés dans la formulation d'une directive technique régionale, consolidée par des groupes de discussion auxquels participent les autorités locales, les institutions de recherche, les bénéficiaires du projet, harmonisant le contenu de la directive.

L'ensemble des recommandations pour l'élaboration de la ligne directrice contribuera à développer une approche régionale commune pour la cartographie des risques d'incendie de forêt dans les Balkans occidentaux et en Turquie, en tenant compte des normes européennes et internationales.